

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7331419>

УДК 929

**ИЗ НАСТОЯЩЕГО В БУДУЩЕЕ, ИСПОЛЬЗУЯ
ОПЫТ ПРОШЛОГО. Ф.Ф. УШАКОВ – ВИДНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
И ТАЛАНТЛИВЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ**

П.С. Ларин,

к.т.н.

О.Г. Ларина

Аннотация: В статье рассматриваются меры примененные Ф.Ф. Ушаковым для остановки распространения эпидемии чумы в г. Херсон 1783-1784 гг. Приведен анализ управленческих решений, примененных Ф.Ф. Ушаковым по предотвращению распространения эпидемии чумы и современных мер, применяемых в борьбе с пандемией COVID-19. Сделан вывод, что управленческие решения и проведенные мероприятия эффективны при борьбе с эпидемиями и в настоящее время.

Ключевые слова: адмирал, Ф.Ф. Ушаков, Херсон, чума, пандемия, COVID-19, эпидемия, флотоводец

**FROM THE PRESENT TO THE FUTURE USING THE
EXPERIENCE OF THE PAST. F.F. USHAKOV – OUTSTANDING
STATE MANAGER AND TALENTED MANAGER**

P.S. Larin,

Ph.D.

O.G. Larina

Annoattion: The article discusses the measures applied by F.F. Ushakov to stop the spread of the plague in the city of Kherson in 1783-1784. The analysis of managerial decisions applied by F.F. Ushakov to

prevent the spread of the plague epidemic and modern measures used in the fight against the COVID-19 pandemic. It is concluded that management decisions and measures taken are effective in the fight against epidemics at the present time.

Keywords: admiral, F.F. Ushakov, Kherson, plague, pandemic, COVID-19, epidemic, naval commander

Современные угрозы возникновения и распространения новых неизученных заболеваний, вызванных различными микроорганизмами и вирусами, оказывают значительное влияние на все сферы человеческой жизни. Как показал период 2020-2022 годов в связи с новой коронавирусной инфекцией развитие стран замедлилось, мир впал в экономический кризис, государства и люди оказались не готовы к таким вызовам. Ситуацию с пандемией COVID-19 в мире все чаще сравнивают с другими эпидемиями, которые также сильно повлияли на жизнь людей в разных странах. Мировое сообщество не раз сталкивалось с угрозами такого типа. Испанский грипп, чума, свиной грипп, лихорадка Эбола... В истории нашей страны уже был опыт борьбы с опасной инфекцией. В данной статье мы рассмотрим методы борьбы с чумой в г. Херсон, предложенные Фёдором Фёдоровичем Ушаковым, и проведем анализ осуществляемых в настоящее время мероприятий для борьбы с новой коронавирусной инфекцией в России и мире.

Флотоводец Федор Федорович Ушаков известен в мировой истории, как непобежденный адмирал, поверженные им турки дали ему прозвище «Ушак-паша». Он победил во всех 43 морских сражениях в которых ему довелось поучаствовать. За время своей службы он не проиграл ни одного сражения, также в боях под его руководством ни одного корабля не было утрачено и ни одного из его подчиненных не было захвачено в плен.

Фёдор Фёдорович Ушаков был одним из создателей Черноморского флота, а с 1790 г. – его командующим [1-4]. Благодаря ряду крупнейших побед над турецким флотом, Россия смогла установить прочный мир в Крыму. Ушаков успешно провел средиземноморский поход русских кораблей во время войны против

Франции, чем вызвал восхищение и зависть знаменитого английского адмирала Нельсона.

Адмирал Ушаков известен не только военными успехами. Один из ярких примеров его разносторонней деятельности – успешная организация борьбы с эпидемией чумы в Черноморском бассейне.

В XVIII веке не было специализированных госпиталей и эпидемиологов. Приходилось опираться, главным образом, на свои знания и практический опыт. И в борьбе с эпидемией адмирал Ушаков вышел победителем.

В последнюю четверть XVIII века после разгромной победы России в русско-турецкой войне 1768-1774 годов началось стремительное освоение новоприобретенных земель Северного Причерноморья и Крыма – территорий, которые стали уже тогда называть «Новороссией».

Важная роль в этом освоении отводилась основанному в 1778 году городу Херсону. Было ясно, что Кючук-Кайнарджийский мирный договор, заключенный с Портой, – это не мир, а перемирие. Поэтому на русских верфях спешно строились корабли, и Херсонская верфь стала одной из самых крупных. В 1779 году здесь заложили первый линейный корабль Черноморского флота «Святую Екатерину».

Самую острую нужду верфь испытывала в мастеровых. Тысячи корабельных мастеров, плотников, кузнецов, резчиков по дереву съезжались в ту пору на Балтику, в Архангельск, в Астрахань, на верхнедонские верфи, в Таганрог. Знающих и умелых людей повсюду не хватало. Но в Петербурге понимали важность Херсонской верфи: ведь к Черноморскому театру военных действий она была наиболее близкой.

Адмиралтейств-коллегия как могла удовлетворяла требования генерал-аншефа Абрама Ганнибала – «арапа Петра Великого» и прадеда Александра Пушкина. Именно Абрам Ганнибал руководил в Херсоне возведением городских и портовых строений, закладкой ступеней [5-8].

В начале 1783 года из столицы в Херсон прибыло 700 вольнонаемных плотников. Позже из Казани приехали еще 300. Поступали мастера и из малороссийских деревушек и местечек.

В Херсоне спешно строились корабли. По Днепру и Дону нескончаемым потоком плыли вереницы плотов корабельного леса.

Сибирские и уральские заводы поставляли пушки, ядра, картечь, обшивочную медь.

В середине лета 1783 года с Балтийского на Черноморский флот перевели 3878 офицеров и матросов, среди которых числился и 38-летний Ф.Ф. Ушаков. За его плечами была предыдущая русско-турецкая кампания, участие в средиземноморском походе кораблей Балтфлота, командование личной яхтой императрицы и успешное выполнение заданий светлейшего князя Григория Потемкина [4].

Прибывших разбили на команды по числу строящихся семи боевых кораблей. Федору Ушакову довелось следить за строительством линейного корабля № 4, который позднее получил название «Святой Павел».

Вскоре обнаружилось серьезное препятствие в строительстве черноморского флота – вспышка чумы. Возможно, турки сыграли в этом решающую роль. Хотя сегодня у нас нет доказательств, что это было намеренной диверсией.

До 1783 года Федор Ушаков, в ту пору капитан 2 ранга, не сталкивался с чумными поветриями. Однако в Морском шляхетном корпусе он получил некоторые знания о том, как в Европе боролись с чумой. С XIII века, по примеру Венеции, европейские портовые города при вспышке чумы вводили карантин. Торговые суда выжидали эти 40 дней перед входом в порт. Судно посещала команда досмотра во главе с чумным доктором. Если на борту находились больные моряки, судно полагалось сжечь.

Федор Ушаков во время средиземноморских плаваний и морских переходов из Балтики в Архангельск уже сталкивался с эпидемиями скорбута (цинги) и оспы. Поэтому он хорошо знал правила организации карантина. Учитывая слабые места в европейских карантинных мерах и опираясь на личный опыт, он разработал оригинальную схему борьбы с чумой, которую позднее приняли в России на государственном уровне [5].

Основным местом приложения усилий в борьбе с чумой стали специальные лагеря, где сосредоточили личный состав строящихся кораблей. Лагерь своей команды Ушаков приказал обнести камышовым плетнем, выходить за который без его личного разрешения было строго запрещено. Команду он разбил на артели [8]. Каждая артель выстроила себе камышовый курень, обустроила

несколько землянок, и козлы для проветривания и окуривания одежды. Заболевших отправляли в отдельные палатки вдалеке от лагеря. Еще дальше располагался карантинный лагерь для выздоравливающих (рис. 1, 2).

Рисунок 1 – План лагеря с расположением команды корабля №4

Рисунок 2 – План того же лагеря с расположением казармы и надводных построек

Выход из лагеря за продуктами питания и водой осуществлялся только по крайней необходимости и в присутствии офицера. Матросам разрешалось общаться только отвернувшись друг

от друга. В случае обнаружения заболевшего, все, кто контактировал с ним, отселялись в индивидуальные землянки. Также только в присутствии Ушакова осуществлялся перевод заболевших и выздоравливающих. Все ослушники строго и показательно наказывались.

Ушаков был противником физических наказаний, но в данном случае действовал жестко. Строгими мерами он добился того, что, когда в других командах заражённые ещё появлялись, в команде Ушакова эпидемия прекратилась.

За успешную победу над чумой 17 декабря непосредственный начальник Ушакова капитан 1 ранга Марко Войнович, а следом за ним, и генерал-майор Александр Муромцев объявили ему благодарности. Опыт Ушакова стали изучать и перенимать. Причем не только в Новороссии, но и в масштабах всей империи [9].

Тем временем международная обстановка накалялась, вот-вот могла вспыхнуть новая война. Корабли требовалось как-можно скорее закончить, из Санкт-Петербурга с этим постоянно торопили. Генерал Муромцев был вынужден вернуть людей в казармы и на верфь. В связи с этим эпидемия вспыхнула с новой силой. Вспыхнула у всех, кроме команды Ушакова, который и в казарме внедрил отработанные в степи принципы.

Ту часть казармы и двора, в которой обитали его подчинённые, от других отгородили плетнями и каменными стенками. Во дворе вырыли две большие землянки и много малых. Большие – для прибывших из главного портового карантина и выздоравливающих, малые – для заболевших и подозрительных. Все внешние контакты членов команды строго ограничивались и регламентировались. Все помещения регулярно дезинфицировались.

А тем временем люди в Херсоне умирали и умирали. Военврач Эрнест Вильгельм Дримпельман отмечал в своих записках: «Здесь увидел я страдание, отчаяние и уныние среди нескольких сот людей. Им нельзя было и помочь, так как болезнь уже слишком развилась. Мои молодцы-рекруты, хотя большинство их прибыло в Херсон здорово и невредимо, все почти перемёрли были определены арестанты, называемые по-русски каторжниками, которые каждый день ходили по улицам с тележкой, чтобы подбирать попадавшиеся трупы и погребать их вне города на отведённом для того месте» [2].

Екатерина II в письмах умоляла Потёмкина: «Пронёсся слух по здешнему народу, будто язва в Херсоне по-прежнему свирепствует и будто пожрала большую часть адмиралтейских работников. Сделай милость... примись сильной рукой за истребление Херсонской язвы» [6].

И светлейший князь взялся. В Херсон были направлены знающие лекари и требовательные офицеры для организации карантина. Мимо его внимания не прошёл успех в борьбе с чумой его протеже и любимчика – Ф.Ф. Ушакова. Тот написал подробную докладную записку, описывающую приобретённый опыт и снабжённую схемами степного лагеря и казармы. Сведения эти учли, и к исходу 1784 года эпидемию удалось побороть. Уже в конце августа 1784 года линейный корабль «Слава Екатерины», сопровождаемый фрегатом «Херсон», появился в виду турецкой крепости Очаков, чем немало «опечалил» её гарнизон и турецких капитанов. Тогда же на воду спустили и «Св. Павла» [10].

1 января 1784 года Ушакова произвели в капитаны 1-го ранга. 3 мая ему объявила благодарность Адмиралтейств-коллегия, а 12 октября 1785 года его наградили орденом Святого Владимира 4-й степени. Всё ближе становилось то время, когда он начнёт «опечаливать» турецких флотоводцев уже всерьёз [1].

Обобщая все вышесказанное, можем заключить, что меры, применяемые Ф.Ф. Ушаковым во время эпидемии чумы в Херсоне, оказались эффективными и позволили сначала замедлить, а позже полностью побороть болезнь. Методы разработанные Ф.Ф. Ушаковым позже стали применяться в масштабах всей России и во время других эпидемий.

В настоящее время, когда вызов COVID-19, брошенный всему человечеству, вынудил принимать срочные решения, нельзя игнорировать опыт прошлых лет для обеспечения процветающего и безопасного будущего для новых поколений.

Основной мерой, которую применил Ушаков в Херсоне является изоляция людей, первым делом он изолировал личный состав корабля, запретив личные контакты между матросами, требовал соблюдения дистанции во время общения и осуществляли контроль за перемещениями людей. Выходить из карантинных лагерей разрешали только по острой необходимости с разрешения самого Ушакова. А

заболевших людей он отправлял за пределы лагеря в отдельно стоящие землянки. Так же проводилась постоянная дезинфекция жилых помещений, окуривалась одежда. Все мероприятия показали высокую эффективность в борьбе с эпидемией.

В начале пандемии COVID-19 Всемирная организация здравоохранения выпустила документ (план) по реагированию на COVID-19 для органов здравоохранения [6]. В данном документе даны общие рекомендации для правительств всех стран направленные против распространения коронавирусной инфекции.

Целевое и ограниченное во времени применение предложенных в документе мер предполагает сокращение смертности путем выравнивания траектории эпидемии и уменьшения нагрузки на лечебные учреждения.

Для властей контролируемый и продуманный переход от сценария передачи вируса среди населения к устойчивому, стабильному уровню незначительной передачи вируса или отсутствию новых случаев инфицирования является лучшим результатом в краткосрочной и среднесрочной перспективе [7].

Таким образом, общий алгоритм действий стратегии борьбы с COVID-19 сводится к четырем пунктам [6]:

1. Выявление: случаи с подозрением на заболевание должны распознаваться вскоре после возникновения симптомов путем активного выявления случаев, самостоятельного предоставления сведений, скрининга при въезде и других подходов.

2. Тестирование: по всем случаям с подозрением на заболевание результаты тестов должны предоставляться в течение 24 часов после идентификации и взятия проб, и должны иметься достаточные ресурсы для подтверждения отсутствия вируса у пациентов, которые выздоровели.

3. Изоляция: все подтвержденные случаи эффективно изолировать (в больницах и/или специально предназначенном жилье в случаях заболевания в легкой форме или средней тяжести, или на дому с достаточной поддержкой, если нет специально предназначенного жилья) немедленно и до тех пор, пока они более не заразны.

4. Карантин: всех лиц, близко контактировавших с заболевшими, отследить, поместить на карантин и под наблюдение на

период 14 дней, будь то в специально отведенных помещениях или в домашних условиях. Осуществлять наблюдение и оказывать поддержку можно с помощью визитов местных волонтеров в сочетании с телефонными звонками или текстовыми сообщениями.

Как известно, история человечества циклична. Благодаря искусному управлению и верным решениям Ф.Ф. Ушакова во время борьбы с чумой Россия смогла опереться на прошлый опыт успешной борьбы с эпидемией и внедрить передовые знания во время борьбы с COVID-19, минимизировать потери среди населения. Как и в конце XVIII века люди диагностировали заболевание, переживали трудности изоляции и карантина, брали ответственность за себя и за общество, чтобы общими усилиями победить эпидемию. Методы борьбы с чумой пересекаются с алгоритмом действий по борьбе с COVID-19, а это значит, что мы находимся на правильном пути и в скором будущем совместными усилиями победим пандемию.

За нашу многовековую историю, человек не раз сталкивался со множеством опасностей на своем пути. Одной из таких опасностей являлись и являются смертоносные болезни. Чтобы выжить, человечество применяет все свои ресурсы для борьбы с этими напастями. Усугубляет положение стремительно развивающаяся глобализация, огромные потоки туристов, непрекращающаяся торговля и перевозки грузов также способствуют стремительному распространению вируса. Даже в 21 веке, обладая огромными возможностями, человечество снова столкнулось с угрозой и, как показал 2020 год, мы не были к этому готовы. Опираясь на опыт прошлого, правительство нашей страны отреагировало незамедлительно. В наше время способы по снижению и ограничению распространения болезней – это в первую очередь изоляция заболевших, соблюдение социальной дистанции, дезинфекционные мероприятия, отмена массовых мероприятий.

Проведем сравнительный анализ мер, применяемых в борьбе с пандемией COVID-19 и мер, принятых Ф.Ф. Ушаковым в борьбе с эпидемией чумы (табл. 1).

Таблица 1 – Сравнительный анализ мер борьбы с болезнями

Меры борьбы с пандемией COVID-19, применяемые в России и в мире	Меры борьбы с эпидемией чумы Ф.Ф. Ушаковым
Меры персональной защиты: личная гигиена, мытье рук, соблюдение социальной дистанции, ношение средств индивидуальной защиты (перчатки, одноразовые маски)	Матросам разрешалось разговаривать только отвернувшись друг от друга. Землянки артелей были расположены на удалении друг от друга.
Уменьшение контактов между людьми, отмена массовых мероприятий, ограничение в работе предприятий	Строительство специальных лагерей, где был сосредоточен личный состав строящихся кораблей.
Ограничение на поездки внутри страны и между странами, усиленный контроль за вновь прибывшими. Сокращение услуг транспорта	Специальные лагеря были обнесены камышовым плетнем, за который нельзя было выйти без разрешения Ф.Ф. Ушакова. Выход из лагеря за продуктами питания и водой осуществлялся только по крайней необходимости и в присутствии офицера.
Выдача средств индивидуальной защиты сотрудникам медицинской службы. Проведение дезинфекции помещений	У каждой артели были построены камышовые курени, они обустроили несколько землянок для проветривания и окуривания одежды.
Контроль за вспышками и очагами болезни, предотвращение распространения болезни среди населения, путем выявления и изолирования всех случаев заражения.	В случае обнаружения заболевшего, все кто с ним контактировал отселялись в индивидуальные землянки вдалеке от лагеря. Отдельно располагался карантинный лагерь для выздоравливающих.
Система штрафов и наказаний за нарушение карантинных мер	Применение физических наказаний для нарушителей

Проведя сравнительный анализ мер борьбы с COVID-19 и эпидемией чумы можно сделать вывод, что уже в свое время Ф.Ф. Ушаков понимал какие мероприятия эффективны при борьбе с болезнью и применял их. Он проявил себя как талантливый управленец, взяв в свои руки ситуацию, он быстро и эффективно пресек эпидемию.

Список литературы

- [1] Станисловская А.М. Политическая деятельность Ф.Ф. Ушакова в Греции. / А.М. Станисловская. – Москва: Наука 1983. 302 с.
- [2] Адмирал Ушаков: документально-художественная литература. – Москва: Директ-Медиа. 2015. Репринт изд. 1951. Т. 2. 837 с.
- [3] Адмирал Ушаков: документально-художественная литература. – Москва: Военно-морское издательство НКВМФ СССР. 1952. Т. 2. 632 с.
- [4] Ильинский В.П. Ф.Ф. Ушаков в Средиземном море / В.П. Ильинский. – Москва 2015. 63 с.
- [5] Святой правдивый Федор Ушаков. / Е.В. Лукин, Г. Державин, А. Новиков-Прибой, В. Петров, А. С. Шишков И. Завалишин, Р. Скаловский, Е. Матера, Н. Каллистов, Д. Бантыш-Калинский. – Москва: Абрис. 2019. 256 с.
- [6] Обновленная стратегия борьбы с COVID – 19.
- [7] Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России, Москва: аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. 2020. 744 с.
- [8] Скаловский Р.К. Жизнь адмирала Федора Федоровича Ушакова / Р.К. Скаловский. – Москва: АСТ 2019. 338 с.
- [9] Сборник. Федор Ушаков. Адмирал святого русского воинства.
- [10] Ушаков Ф.Ф. Святое русское воинство. Ключ к Адриатике. – Москва: Эскимо 2012. 480 с. ил.- (Великие полководцы).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Stanislovskaya A.M. Political activity of F.F. Ushakov in Greece. / A.M. Stanislovskaya. – Moscow: Nauka 1983. 302 p.
- [2] Admiral Ushakov: Documentary Literature. – Moscow: Direct-Media. 2015. Reprint ed. 1951. Vol. 2. 837 p.
- [3] Admiral Ushakov: documentary literature. – Moscow: Naval Publishing House of the NKVMF of the USSR. 1952. Vol. 2. 632 p.
- [4] Ilyinsky V.P. F.F. Ushakov in the Mediterranean / V.P. Ilyinsky. – Moscow 2015. 63 p.
- [5] Holy truthful Fyodor Ushakov. / E.V. Lukin, G. Derzhavin, A. Novikov-Priboy, V. Petrov, A. S. Shishkov, I. Zavalishin, R. Skalovsky, E. Matera, N. Kallistov, D. Bantysh-Kalinsky. – Moscow: Outline. 2019. 256 p.
- [6] Updated COVID-19 strategy.
- [7] Society and the pandemic. Experience and Lessons of Combating COVID-19 in Russia, Moscow: Analytical Center under the Government of the Russian Federation. 2020. 744 p.
- [8] Skalovsky R.K. Life of Admiral Fedor Fedorovich Ushakov / R.K. Skalovsky. – Moscow: ACT 2019. 338 p.
- [9] Collection. Fedor Ushakov. Admiral of the holy Russian army.
- [10] Ushakov F.F. Holy Russian army. Key to the Adriatic. – Moscow: Eskimo 2012. 480 p. ill.- (Great commanders).

© П.С. Ларин, О.Г. Ларина, 2022

Поступила в редакцию 17.10.2021
Принята к публикации 01.11.2022

Для цитирования:

Ларин П.С., Ларина О.Г. Из настоящего в будущее, используя опыт прошлого. Ф.Ф. Ушаков – видный государственный деятель и талантливый управленец // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-1(23). С. 93-105. URL: <https://ip-journal.ru>